

**PERAN KEPALA MADRASAH DALAM MENINGKATKAN KOMPETENSI
PEDAGOGIK GURU (STUDI KASUS MI DARUL ISTIQAMAH AMAMOTU
KECAMATAN SAMATURU)**

Ikhawana, Dr.KH.M.Zakariah, M.A.,Rahmat Mansur, S.H.I.,M.H
Mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam, Dosen Program Studi
Pendidikan Agama Islam Institut Agama Islam, Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam
Institut Agama Islam Al-Mawaddah Warrahmah Kolaka
*Corresponding author: rahmatjhe91@gmail.com

ABSTRAK

Dalam rangka membuat lembaga pendidikan menjadi lebih maju maka ini sangat dipengaruhi oleh kualitas yang dimiliki kepala madrasah dalam memimpin pendidik maupun tenaga kependidikan. Untuk mewujudkan itu semua kepala madrasah harus mempunyai peran dalam meningkatkan kompetensi dan potensi-potensi yang mereka miliki dapat berkembang. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini dengan tujuan untuk menjelaskan tentang Peran Kepala Madrasah Dalam Meningkatkan Kompetensi Pedagogik Guru di MI Darul Istiqamah Amamotu Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun dalam menganalisis data dengan menggunakan analisis data kualitatif deskriptif. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tiga triangulasi yaitu triangulasi sumber, metode dan penyidik. Triangulasi sumber digunakan dengan cara membandingkan antara hasil data observasi, wawancara dan dokumentasi. Triangulasi metode dilakukan dengan cara pengumpulan data yang beredar seperti observasi, wawancara dan dokumentasi. Triangulasi penyidik membandingkan data yang diperoleh seorang informan dengan informan lainnya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1) peran kepala madrasah dalam meningkatkan kompetensi pedagogik guru di MI Darul Istiqamah Amamotu yaitu: a) memberikan dorongan motivasi kepada guru, b) mengikutkan dengan berbagai macam seminar, pelatihan dan diklat, c) mensupervisi para guru. 2) kendala yang dihadapi kepala madrasah dalam meningkatkan kompetensi pedagogik guru di MI Darul Istiqamah Amamotu yaitu: a) sarana dan prasarana yang masih belum memadai, b) kurangnya dukungan dana.

Kata Kunci: Peran Kepala Madrasah, Kompetensi Pedagogik Guru.

ABSTRACT

In order to make educational institutions more advanced, this is greatly influenced by the quality possessed by the head of madrasah in leading educators and education personnel. To achieve this, all madrasah principals must have a role in increasing their competence and developing their potential. Based on this, this study aims to explain the Role of Madrasah Principals in Improving Teacher Pedagogical Competence at MI Darul Istiqamah Amamotu, Samaturu District, Kolaka Regency. This study used a qualitative approach, with observation data collection techniques, interviews and documentation. In identifying data, using descriptive qualitative data analysis. In this study the researcher used three triangulations, namely triangulation of sources, methods and investigators. Source triangulation is used by comparing the results of observation data, interviews and documentation. Method triangulation is done by collecting circulating data such as observation, interviews and documentation. Investigator triangulation bends the data obtained by an informant with other informants. This study concludes that: 1) the role of the head of madrasah in improving the pedagogical competence of teachers at MI Darul Istiqamah Amamotu, namely: a) providing motivational encouragement to teachers, b) participating in various kinds of seminars, training and education and training, c) supervising teachers. 2) obstacles faced by the head of madrasah in improving the pedagogical competence of teachers at MI Darul Istiqamah Amamotu, namely: a) inadequate facilities and infrastructure, b) lack of financial support.

Keyword : *Role of Madrasah Principals, Teacher Pedagogical Competencies*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Salah satu kompetensi yang harus dikuasai guru yaitu kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik pada dasarnya merupakan kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman, terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Kompetensi pedagogik terdiri atas lima subkompetensi, yaitu: memahami peserta didik secara mendalam, merancang pembelajaran, termasuk memahami landasan pendidikan untuk kepentingan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, merancang dan melaksanakan evaluasi pembelajaran dan mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensinya. Menurut Sahertian faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kompetensi pedagogik guru adalah (1) pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dimiliki guru, (2) kepemimpinan kepala madrasah dan lingkungan kerja yang mendorong motivasi kerja guru untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam pelaksanaan tugas secara optimal.¹

Peran Kepala madrasah sangat penting dalam pembinaan kompetensi pedagogik guru, yang merupakan sumber utama dalam meningkatkan mutu pendidikan serta melahirkan suatu pembelajaran yang efektif, memberikan hal-hal ataupun tujuan pendidikan yang unggul dan bermutu.

MI Darul Istiqamah adalah lokasi yang dipilih oleh peneliti dalam penelitian ini, yang dimana sekolah ini juga merupakan salah satu dari beberapa lembaga pendidikan formal yang dapat mendukung keberhasilan tujuan pendidikan nasional. Dari penjelasan di atas mendorong peneliti untuk mengetahui bagaimana kepemimpinan kepala madrasah dalam meningkatkan kompetensi pedagogik guru agar terciptanya kegiatan pembelajaran yang efektif dan efisien sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan dengan mengamati secara teliti dan sistematis melalui penelitian, dengan judul “ *Peran Kepala Madrasah dalam Meningkatkan Kompetensi Pedagogik Guru (studi kasus MI Darul Istiqamah Amamotu Kecamatan Samaturu)*”

¹ Ika Rista Septiani, *Peran Kepala Sekolah Sebagai Motivator Terhadap Kompetensi Pedagogik Guru Sekolah Dasar Daerah Binaan Letjen Suprpto Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan*, skripsi (Semarang: UN Semarang, 2015), hlm 2-4.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Peran Kepala madrasah Dalam Meningkatkan Kompetensi Pedagogik Guru Di MI Darul Istiqamah Amamotu Kecamatan Samaturu?
2. Apa saja yang Menjadi Kendala Dalam Meningkatkan Kompetensi Pedagogik Guru Di MI Darul Istiqamah Amamotu Kecamatan Samaturu?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Peran Kepala madrasah Dalam Meningkatkan Kompetensi Pedagogik Guru Di MI Darul Istiqamah Amamotu Kecamatan Samaturu
2. Untuk Mengetahui Apa saja yang Menjadi Kendala Dalam Meningkatkan Kompetensi Pedagogik Guru Di MI Darul Istiqamah Amamotu Kecamatan Samaturu

Manfaat Penelitian

1. Secara Praktis
 - a. Kepala Madrasah
Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh Kepala madrasah sebagai masukan untuk lebih meningkatkan cara kepemimpinannya dalam meningkatkan kompetensi pedagogik guru.
 - b. Guru
Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan kontribusi pemikiran pada kepemimpinan Kepala madrasah dalam meningkatkan kompetensi pedagogik guru.
 - c. Peneliti
Sebagai bahan pembelajaran bagi peneliti serta tambahan pengetahuan sekaligus untuk mengembangkan pengetahuan penulis dengan landasan dan kerangka teoritis yang ilmiah atau pengintegrasian ilmu pengetahuan dengan praktek serta melatih diri dalam *research* ilmiah.
2. Secara Teoritis
Secara teoritis hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai salah satu sumber ilmu pengetahuan bagi guru untuk meningkatkan hasil belajar siswa terhadap peran kepala madrasah untuk meningkatkan kompetensi Pedagogik guru dan peningkatan mutu pembelajaran

KAJIAN TEORI

A. Kepala Madrasah

Secara etimologi kepala madrasah adalah guru yang memimpin sekolah. Berarti secara terminologi kepala madrasah dapat diartikan sebagai tenaga fungsional guru yang diberikan tugas tambahan untuk memimpin suatu sekolah di mana diselenggarakan proses belajar mengajar atau tempat dimana terjadi interaksi antara guru yang memberi pelajaran dan murid yang menerima pelajaran.²

Kepala madrasah menurut Wahjosumijo mempunyai dua kata yaitu kepala dan sekolah. Kata kepala dapat diartikan ketua atau pemimpin dalam suatu organisasi atau sebuah lembaga. Sedangkan sekolah adalah sebuah lembaga dimana menjadi tempat menerima dan memberi pelajaran. Dengan demikian secara sederhana kepala madrasah dapat diartikan sebagai 'guru yang diberi tugas untuk memimpin suatu sekolah dimana diselenggarakan proses belajar mengajar, atau tempat interaksi antara guru yang memberi pelajaran dan murid yang menerima pelajaran.'³

Dalam menjalankan peran kepemimpinannya, seorang kepala madrasah akan menerapkan sejumlah pola perilaku yang ia lakukan baik secara sadar maupun tidak sadar dalam menggunakan kekuasaannya untuk memengaruhi para guru, staf siswa dan juga masyarakat yang menjadi lingkungan sosial sekolah yang dipimpinnya. Disinilah letak relevansi pembahasan mengenai gaya kepemimpinan Kepala madrasah. Gaya kepemimpinan kepala madrasah adalah ketika ia berusaha memengaruhi orang-orang yang dipimpinnya. Secara umum kepemimpinan Kepala madrasah melibatkan tiga macam gaya kepemimpinan, yaitu gaya otoritis, gaya demokratis, dan gaya *laissez faire*.

Pertama, gaya otoritis. Dalam gaya kepemimpinan otoritis, keputusan mutlak ada pada tangan pemimpin, pemimpin mendikte tugas yang harus dikerjakan oleh bawahannya, pemimpin menilai bawahan secara subjektif, dan pemimpin mengambil sendiri seluruh langkah organisasi sehingga masa depan organisasi menjadi tidak pasti.

Kedua, gaya demokratis. Pada umumnya, baik kalangan ilmuwan maupun praktisi manajemen terdapat kesepakatan bahwa gaya pemimpin yang ideal dan paling didambakan adalah pemimpin yang demokratis. pemimpin dengan gaya ini memandang dan menempatkan

² Tri Fahmi Putra, *Peran Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Kompetensi Pedagogik Dan Kompetensi Professional Guru IPS Di Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Bima*, Skripsi (Malang: UIN Malang, 2017), hlm 15.

³ Nurul Akhyar, *Upaya Kepala Madrasah dalam Meningkatkan Kompetensi Professional Guru di MI Al-Ma'arif 02 Singosari Malang*, skripsi (Malang: UIN Malang, 2018), hlm 17-18.

orang-orang yang dipimpinnya sebagai subjek yang memiliki kepribadian dengan berbagai aspeknya, seperti juga dirinya, sehingga ia menghargai kemauan, kehendak, kemampuan, gagasan, kreatifitas dan inisiatif yang berbeda-beda serta berusaha menyalurkannya secara wajar.

Ketiga, gayalaissez faire. Pemimpin dengan gaya ini memandang bahwa organisasi akan berjalan dengan sendirinya karena baginya para anggota organisasi adalah orang-orang yang mengetahui tujuan organisasi, sasaran apa yang ingin dicapai, tugas apa yang harus ditunaikan, oleh masing-masing anggota, sehingga seorang pemimpin tidak perlu terlalu sering mencampuri atau melibatkan diri dalam urusan organisasional.⁴

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kepala madrasah merupakan seseorang yang paling bertanggungjawab dalam mengembangkan mutu pendidikan di sekolah, oleh karena itu, Kepala madrasah yang baik adalah yang mampu dan dapat mengelola semua sumber daya pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan.

B. Tugas, Fungsi, dan Peran Kepala Madrasah

Kepala madrasah mempunyai lima fungsi utama. *Pertama* bertanggungjawab atas keselamatan, kesejahteraan, dan perkembangan murid-murid yang ada di lingkungan madrasah. *Kedua*, bertanggungjawab atas keberhasilan dan kesejahteraan profesi guru. *Ketiga*, berkewajiban memberikan layanan sepenuhnya yang berharga bagi murid-murid dan guru-guru yang mungkin dilakukan melalui pengawasan resmi yang lain. *Keempat*, bertanggungjawab mendapatkan bantuan maksimal dari semua institusi pembantu. *Kelima*, bertanggungjawab untuk mempromosikan murid-murid terbaik melalui berbagai cara.

Tugas pokok dan fungsi Kepala madrasah sebagai pemimpin pendidikan adalah:

- a) Perencanaan sekolah dalam arti menetapkan arah sekolah sebagai lembaga pendidikan dengan cara merumuskan visi, misi, tujuan, dan strategi pencapaian
- b) Mengorganisasikan sekolah dalam arti membuat struktur organisasi *stucturing*, menetapkan staff (*staffing*) dan menetapkan tugas dan fungsi masing-masing staff (*functionalizing*)
- c) Menggerakkan staff dalam arti memotifasi staff melalui *internal marketing* dan memberi contoh *eksternal marketing*.
- d) Mengawasi dalam arti melakukan supervise, mengendalikan dan membimbing semua staf dan warga sekolah.

⁴ Sutrisno, *Kepemimpinan Pendidikan*, (Yogyakarta: Insan Madani, 2012), hlm 34-36.

- e) Mengevaluasi proses dan hasil pendidikan untuk dijadikan dasar peningkatan dan pertumbuhan kualitas, serta melakukan *problem solving* baik secara analitis sistematis maupun pemecahan masalah secara kreatif, dan menghindarkan serta menanggulangi konflik⁵

Pada dasarnya tugas dan fungsi Kepala madrasah itu sangatlah luas dan kompleks. Rutinitas Kepala madrasah menyangkut serangkaian pertemuan interpersonal secara berkelanjutan dengan murid, Guru, orang tua, atasan dan orang-orang yang terkait lainnya.

Peran Kepala Madrasah sangat penting dalam semua jenjang dan jenis pendidikan, agar mereka mampu dan dapat melaksanakan fungsinya dengan baik. Peran yang mereka miliki itu diharapkan dapat menguatkan atau melandasi peranan dan tanggungjawabnya sebagai *educator, manager, administrator, supervisor, leader*, dan, *innovator* pendidikan.

a) Kepala Madrasah sebagai *Educator*

Kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan efektif kepala madrasah sebagai pendidik harus mampu menguasai berbagai macam pendekatan, teknik, metode, dan strategi dalam proses pembelajaran. Kepala madrasah juga harus jadi pelopor bagi para guru untuk melaksanakan proses pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan. Hal ini akan dapat meningkatkan mutu pendidikan. Dengan kata lain kunci keberhasilan proses kegiatan pembelajaran ditentukan oleh kepemimpinan dan kebijakan yang diambil oleh kepala madrasah.⁶

b) Kepala Madrasah sebagai *Manager*

Menurut Husaini Usman selaku manajer, kewenangan utama kepala madrasah adalah mengambil keputusan. Karena peran tersebut, kepala madrasah dituntut untuk memiliki kemampuan untuk: (1) mengadakan prediksi masa depan sekolah, misalnya tentang kualitas yang diinginkan masyarakat, (2) melakukan inovasi dengan mengambil inisiatif dan kegiatan-kegiatan yang kreatif untuk kemajuan sekolah, (3) menciptakan strategi atau kebijakan untuk mensukseskan pikiran-pikiran yang inovatif, (4) menyusun perencanaan, baik perencanaan strategis maupun perencanaan operasional, (5) menemukan sumber-sumber pendidikan dan menyediakan fasilitas pendidikan, (6) melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan pendidikan dan hasilnya.⁷

⁵ Hasan Baharun, *Peningkatan Kompetensi Guru Melalui Sistem Kepemimpinan Kepala Madrasah*, Jurnal Ilmu Tarbiyah, Vol. 6, No.1, Januari 2017, hlm 6.

⁶ Muhammad Juliantoro, *Peran Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan*, Jurnal Al Hikmah, Vol. 5, No. 2, Oktober 2017, hlm 37.

⁷ Indra Haryanto, *Peran Kepala Sekolah Dalam Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Di SDIT Jabal Nur Gamping, Sleman*, Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan, Vol. 2, No. 2, 2014, hlm

c) Kepala Madrasah sebagai *Administrator*

Kepala madrasah bertanggungjawab atas kelancaran segala pekerjaan dan kegiatan administratif di sekolahnya. Sunarto memaparkan bahwa kepala madrasah sebagai kategori administrasi pendidikan perlu melengkapi wawasan kepemimpinan pendidikan dengan pengetahuan dan sikap yang antisipatif terhadap perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, termasuk kebijakan pendidikan. Sebagai seorang administrator Kepala madrasah harus memiliki kemampuan untuk memperbaiki dan mengembangkan semua fasilitas sekolah. Secara spesifik, kepala madrasah juga dituntut untuk mengelola kurikulum, mengelola administrasi kearsipan, dan mengelola administrasi keuangan. Manajemen keuangan dapat diartikan sebagai tindakan pengurusan keuangan seperti pertanggungjawaban, dan pelaporan.⁸

d) Kepala Madrasah sebagai *Supervisor*

Supervisi adalah kegiatan mengamati, mengidentifikasi mana hal-hal yang sudah benar, mana yang belum benar dan mana pula yang tidak benar. Dengan maksud agar tepat dengan tujuan memberikan pembinaan.⁹

e) Kepala Madrasah sebagai *leader*

Sebagai pemimpin, kepala madrasah berfungsi menggerakkan semua potensi sekolah, khususnya tenaga guru dan tenaga kependidikan bagi pencapaian tujuan sekolah. Dalam upaya menggerakkan potensi tersebut, kepala madrasah dituntut menerapkan prinsip-prinsip dan metode-metode kepemimpinan yang sesuai dengan mengedepankan keteladanan, pemotivasian, dan pemberdayaan staff.¹⁰

f) Kepala Madrasah sebagai *Innovator*

Dalam rangka melakukan peran dan fungsinya sebagai innovator, kepala madrasah harus memiliki strategi yang tepat untuk menjalin hubungan yang harmonis dengan lingkungan, mencari gagasan baru, mengintegrasikan setiap kegiatan, memberikan teladan kepada seluruh tenaga kependidikan sekolah, dan mengembangkan model-model pembelajaran yang inovatif. Kepala madrasah sebagai innovator akan tercermin dari cara-cara ia melakukan pekerjaannya secara konstruktif, kreatif, delegatif, integrative, rasional, objektif, pragmatis, keteladanan.

⁸ Muh Fitrah, *Peran Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan*, Jurnal Penjaminan Mutu, 2017, hlm 37.

⁹*Ibid.*, hlm 38.

¹⁰Hasan Baharun, *Op.cit*, hlm 7.

g) Kepala Madrasah sebagai *Motivator*

Sebagai motivator, kepala madrasah harus memiliki strategi yang tepat untuk memberikan motivasi tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Motivasi ini dapat ditumbuhkan melalui pengaturan lingkungan fisik, pengaturan suasana kerja, disiplin, dorongan, penghargaan secara efektif, dan penyediaan berbagai sumber belajar melalui pengembangan pusat sumber belajar (PSB).¹¹

C. Kompetensi Guru

Kompetensi berarti: *The state of being legally competent or qualified*, yakni keadaan berwenang atau memenuhi syarat menurut ketentuan hukum. Adapun kompetensi guru (*teacher competency*) menurut Barlow adalah *The ability of a teacher to responsibly perform his or her duties appropriately*. Artinya, kompetensi guru merupakan kemampuan seorang guru dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya secara bertanggung jawab dan layak.¹²

Merujuk definisi Mendiknas (SK.04/U/2001), Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki oleh seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang tertentu. Pengertian ini memiliki makna yang sangat tajam dan *distinct* dalam mendesain kompetensi mata kuliah atau mata pelajaran, yaitu:

- 1) Kompetensi mata kuliah atau mata pelajaran adalah sebuah perubahan kemampuan atau *performance* yang bersifat total dan tidak dikotomis. Dengan kata lain, kemandirian tiga dimensi kemampuan yaitu:
 - a) Akal berfikir (tindakan cerdas) atau mental
 - b) Akal berperasaan (tanggung jawab) atau emosi dan
 - c) Tindakan nyata (melaksanakan tugas-tugas) atau unjuk kinerja.
- 2) Kompetensi dibentuk melalui integrasi dan aplikasi yang kompleks dari berbagai kemampuan yang merefleksikan pengetahuan, sikap dan nilai, dan keterampilan secara seimbang.

Ada perbedaan antara kualifikasi dan kompetensi. Kualifikasi merujuk kepada syarat formal yang harus diselesaikan melalui aktifitas akademik tertentu dan itu dibuktikan dengan adanya ijazah atau sertifikat yang dimiliki setelah yang bersangkutan menyelesaikan studi pada jenjang pendidikan tertentu. Sebaliknya, kompetensi adalah kemampuan yang dimiliki seseorang, akibat dari pendidikan maupun pelatihan, atau pengalaman belajar informal

¹¹ Tri Fahmi Putra, *Op. cit*, hlm 24-25.

¹² Muhibbin Syah, *Psikologi Pendidikan* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), hlm 229.

tertentu yang didapat, sehingga menyebabkan seseorang dapat melaksanakan tugas tertentu dengan hasil yang memuaskan.¹³

Di dalam Rancangan Peraturan Pemerintah Bagian Kedua tentang Kompetensi di pasal 4 mengatakan bahwa:

- a) Kompetensi guru sebagaimana di maksud dalam pasal 2 meliputi kompetensi Pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi social, dan kompetensi professional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.
- b) Kompetensi Pedagogik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.¹⁴

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kompetensi adalah kemampuan atau kecakapan yang harus dimiliki oleh seseorang dalam menjalankan tugas-tugasnya, khususnya bagi seorang guru ada beberapa kompetensi yang harus dimiliki yaitu: kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi komunikasi, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial.

Menurut Undang-Undang Peraturan pemerintah No. 16/2007 tentang standar kompetensi guru menjelaskan bahwa kompetensi yang diperlukan oleh guru terbagi atas 4 kategori yaitu, kompetensi pedagogik (akademik), pribadi, sosial dan professional.

1) Kompetensi Pedagogik (akademik)

Kompetensi pedagogik ini merujuk pada kemampuan guru untuk mengelola proses belajar mengajar, termasuk didalamnya perencanaan dan pelaksanaan, evaluasi hasil belajar mengajar dan pengembangan siswa sebagai individu-individu.

2) Kompetensi Pribadi

Kompetensi ini mengkaji dedikasi dan loyalitas guru. Mereka harus tegar, dewasa, bijak, tegas, dapat menjadi contoh bagi para siswa, dan memiliki kepribadian mulia.

3) Kompetensi Sosial

Kompetensi ini merujuk pada kemampuan guru untuk menjadi bagian dari masyarakat, berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dengan para siswa, para guru lain, staf pendidikan lainnya, orang tua wali siswa serta masyarakat.

¹³Marselus R. Payong, *Sertifikasi Profesi Guru* (Jakarta Barat: Permata Puri Media, 2011), hlm 16-17.

¹⁴ Trianto dan Titik Triwulan Tutik, *Sertifikasi Guru Dan Upaya Peningkatan Kualifikasi, Kompetensi Dan Kesejahteraan* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007), hlm 247.

4) Kompetensi Profesional

Kompetensi ini merujuk pada kemampuan guru untuk menguasai materi pembelajaran. Guru harus memiliki pengetahuan yang baik mengenai subyek yang diajarkan, mampu mengikuti kode etik professional dan menjaga serta mengembangkan kemampuan profesionalnya.¹⁵

METODE PENELITIAN

Penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif kualitatif. Dalam Penelitian lapangan (*field research*) peneliti secara individu berbicara, mengamati dan berpartisipasi secara langsung dalam penelitian untuk mendapatkan informasi yang diperlukan. Penelitian ini berlokasi di MI Darul Istiqamah Amamotu Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka. Waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember sampai Januari tahun pelajaran 2019/2020. Adapun untuk pelaksanaan penelitian ini berlangsung sejak dikeluarkannya surat izin penelitian. Dalam penelitian ini, yang menjadi titik perhatian adalah peran Kepala Madrasah dalam meningkatkan kompetensi pedagogik guru.

Sumber data adalah para informan yang memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti serta pihak-pihak yang terkait, dalam penelitian ini. Peneliti akan mengeksplorasi jenis data kualitatif yang berkaitan dengan masing-masing fokus penelitian yang sedang diamati baik berupa data primer maupun sekunder.

Data primer, merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.¹⁶ Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara kepada: Kepala madrasah, Guru, Siswa MI Darul Istiqamah Amamotu Kecamatan Samaturu. Data Sekunder, yaitu data pendukung yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, seperti data-data umum dan khusus, data umum meliputi sejarah sekolah, visi misi sekolah. Sedangkan data khusus meliputi data-data guru dan siswa.

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah : (1) observasi, (2) wawancara, (3) dokumentasi. Instrumen penelitian yang digunakan: (1) lembar observasi, (2) lembar wawancara, (3) dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan : (1) Reduksi Data (*data reduction*), (2) penyajian data(*data display*), (3) Penarikan Kesimpulan(*Conclusion Drawing/ Verivication*)

¹⁵ *Ibid.*, hlm 243-247.

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian dan Pengembangan*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 137

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Obyektif Sekolah

Madrasah Ibtidaiyah Darul Istiqamah merupakan salah satu sekolah madrasah yang ada di Kecamatan Samaturu yang didirikan pada tahun 1995. Pendirian madrasah merupakan dorongan dan usulan dari masyarakat khususnya masyarakat yang berada di desa Amamotu yang mereka sangat menginginkan adanya sekolah yang berlatar belakang pendidikan agama Islam. Berkat usaha dan kerjasama yang baik dari masyarakat dan pemerintah setempat maka kegiatan pendidikan ini berjalan yang dikelola oleh Yayasan Pembina Da'wah Islamiyah Amamotu (YPDA).

Secara administratif Madrasah Ibtidaiyah terletak di Desa Amamotu Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara, pembangunan gedung Madrasah ini diatas tanah yang rata dan berada di sekitar pemukiman masyarakat dan tidak jauh dari jalan raya sehingga sangat mudah untuk dijangkau dan cukup kondusif untuk dijadikan sebagai tempat proses belajar mengajar. Sebagai lembaga pendidikan Madrasah Ibtidaiyah memiliki Visi dan Misi sebagai berikut:

Visi

Menjadikan Madrasah Terpercaya Di Masyarakat Untuk Meningkatkan Iman Dan Taqwa Dalam Rangka Menyiapkan Anak Didik Melanjutkan Pendidikan Kejenjang Selanjutnya.

Misi

- a. Menyiapkan Generasi Unggul Yang Memiliki Potensi Dibidang Iman Dan Taqwa Dan Ilmu Pengetahuan
- b. Menciptakan Suasana Beragam Di Lingkungan Madrasah
- c. Membentuk Sumber Daya Manusia Yang Aktif, Kreatif, Inovatif, Sesuai Dengan Perkembangan Zaman
- d. Membangun Citra Madrasah Terpercaya Di Masyarakat¹⁷

¹⁷ Sumber Data: Visi dan Misi MI Darul Istiqamah Amamotu

1. Sarana dan Prasarana Pendidikan

Tabel 4.1
Sarana dan Prasarana MI Darul Istiqamah Amamotu Kecamatan Samaturu

Sarana	Jumlah
Ruang Kelas	6
Ruang Kepala Madrasah	1
Ruang Guru	1
Ruang Tata Usaha	1
Ruang Perpustakaan	1
Ruang UKS	1
Toilet Guru	1
Toilet Siswa	1
Masjid/Mushola	1
Post Satpam	1
Kantin	1
Kursi Siswa	60
Meja Siswa	60
Loker Siswa	6
Kursi Guru Di Ruang Kelas	6
Meja Guru Diruang Kelas	6
Papan Tulis	6
Lemari Di Ruang Kelas	6
Komputer/Leptop	10
Bola Sepak	1
Bola Voli	1
Tenis Meja	1
Lapangan Sepak Bola/Futsal	1
Lapangan Bulu Tangkis	1
Lapangan Bola Voli	1

Sumber Data: Papan Data Sarana Dan Prasarana MI Darul Istiqamah Amamotu

2. Tenaga Pendidik dan Staf

Keadaan guru sebagai tenaga pendidik dan pengajar di MI Darul Istiqamah Amamotu keseluruhannya berjumlah 10 orang. Pegawai negeri sipil (PNS) 2 orang, dan yang lainnya masih honorer.

Tabel 4.2
Tenaga Pendidik dan Staff MI Darul Istiqamah Amamotu Kecamatan Samaturu

No	Nama	P. Terakhir	Jabatan	Ket
1.	Muhammad Ridwan, S.Pd.I	S1	Kepala Madrasah	Sertifikasi
2.	Abdul Salam, S.Pd,I	S1	Guru Kelas	PNS
3.	Ummu Aemang,S.Pd,I	S1	Guru Kelas	PNS
4.	Najemah, S.Pd	S1	Guru Kelas	Sertifikasi

5.	Salmidah, S.Pd	S1	Guru Kelas	Sertifikasi
6.	Dhahika, S.Pd.I	S1	Guru Kelas	Honoror
7.	Hasmiati, S.Pd	S1	Guru Kelas	Honoror
8.	Nurzakiah Abbas, S.Pd	S1	Guru PAI	Honoror
9.	Muh.Basri	SLTA	Tng. Admin	Honoror
10.	Nur Afiah	S1	Guru PAI	Honoror

Sumber Data: Papan Data MI Darul Istiqamah Amamotu

3. Peserta Didik

Tabel 4.3
Peserta Didik MI Darul Istiqamah Amamotu Kecamatan Samaturu

No	Kelas	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	I	8	7	15
2.	II	8	6	14
3.	III	12	5	17
4.	IV	7	2	9
5.	V	11	7	18
6.	VI	12	4	16
Jumlah		48	31	79

Sumber Data: Papan Data MI Darul Istiqamah Amamotu

A. Hasil Penelitian

1. Peran Kepala Madrasah Dalam Meningkatkan Kompetensi Pedagogik Guru MI Darul Istiqamah Amamotu Kecamatan Samaturu

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Kepala Madrasah dan guru-guru di MI Darul Istiqamah Amamotu yang diperoleh data bahwa Kepala Madrasah mempunyai peran dalam meningkatkan kompetensi pedagogik guru sebagai berikut:

- a. Memberikan Dorongan Motivasi dan Membangkitkan Semangat Para Guru Dalam Menjalankan Tugasnya Dengan Sebaik-Baiknya.

Bapak Kepala Madrasah mengatakan bahwa “saya dalam meningkatkan kompetensi pedagogik guru di MI Darul Istiqamah Amamotu adalah dengan memberikan dorongan motivasi untuk membangkitkan semangat guru dalam menjalankan tugasnya dengan baik. Langkah yang dilakukan ini bertujuan untuk melihat bagaimana proses pemberian dorongan motivasi kepada para guru dalam menjalankan tugasnya dan untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam hal peningkatan prestasi peserta didik maupun hal lainnya, sehingga Kepala Madrasah dapat memberikan bantuan ketika mendapat masalah”¹⁸

Berikut juga adalah hasil wawancara dengan Ibu Salmidah selaku guru di MI Darul Istiqamah Amamotu sebagai berikut:

¹⁸ Muhammad Ridwan, *Kepala Madrasah MI Darul Istiqamah Amamotu*. 9 Januari 2020.

“Dalam meningkatkan kompetensi pedagogik guru Kepala Madrasah sering memberikan dorongan motivasi kepada para guru dalam menjalankan tugasnya dan ini bertujuan untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan”.¹⁹

Sebagai usaha dalam meningkatkan kualitas madrasah Kepala Madrasah sering melakukan pemberian motivasi disebabkan karena seorang guru itu adalah panutan bagi peserta didiknya dan MI Darul Istiqamah ini merupakan lembaga yang tidak berdiri sendiri melainkan MI Darul Istiqamah merupakan madrasah yang ada didalam lingkup pesantren sehingga gurunya harus terus menambah wawasannya dan ilmu pengetahuannya, bukan hanya ilmu tentang menyangkut dunia saja tapi juga harus mempunyai pengetahuan agama yang bagus karna sebagai seorang guru itu adalah contoh, teladan sehingga harus menjadi contoh yang baik. Dan ada juga pernyataan yang di sampaikan oleh salah satu guru yaitu:

“Agar kepemimpinan Kepala Madrasah berhasil dalam mencapai tujuan madrasah maka di perlukan kemampuan kepala madrasah yang professional, kepribadian yang baik, memiliki keahlian dasar, pengalaman dan administrasi serta pengawasan sehingga apa yang menjadi tujuan dapat terealisasikan”.²⁰

Motivasi merupakan penggerak atau pendorong untuk melakukan suatu tindakan. Tinggi rendahnya motivasi dapat menentukan tinggi rendahnya usaha atau semangat seseorang untuk melakukan tugasnya, dan tentu saja tinggi rendahnya semangat akan menentukan hasil kerja yang diperoleh. Sehingga dengan hal itu Bapak Muhammad Ridwan, S.Pd., I. selaku Kepala Madrasah MI Darul Istiqamah Amamotu dalam meningkatkan kompetensi pedagogik guru yaitu dengan selalu memberikan dorongan motivasi kepada para guru, kegiatan ini dilakukan oleh Kepala Madrasah yang bertujuan untuk membangkitkan semangat guru dalam meningkatkan mutu dan kualitas guru.

Untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif seorang pemimpin harus bisa menciptakan keharmonisan di lingkungan madrasah terutama kepada para guru, dan staff.

Bapak Kepala Madrasah mengatakan bahwa “saya dalam meningkatkan kompetensi pedagogik guru di MI Darul Istiqamah Amamotu adalah dengan membina hubungan yang baik dengan para guru dan staff yang tujuannya ini adalah untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi yang menyangkut masalah peserta didik baik itu masalah pribadi maupun berkaitan dengan prestasi belajar, sehingga dengan begitu para guru akan merasa selalu diberikan dukungan dan *support* dari Kepala Madrasah”.²¹

¹⁹ Salmidah, *Guru MI Darul Istiqamah Amamotu*. 13 Januari 2020.

²⁰ Abdul Salam, *Guru MI Darul Istiqamah Amamotu*. 13 Januari 2020.

²¹ Muhammad Ridwan, *op.cit*, 9 Januari 2020.

Sebagai Kepala Madrasah memberikan pelayanan yang baik kepada guru dan staff merupakan suatu tanggung jawab bagi seorang pemimpin dan ini juga sudah menjadi kebutuhan bagi guru. Dengan adanya sifat terbuka dengan semua guru dan staff dengan itu maka mereka akan lebih leluasa untuk mengutarakan pendapat mereka kepada Kepala Madrasah terkait program-program yang akan dilakukan. Sikap keterbukaan inilah yang akan membantu dalam meningkatkan kompetensi pedagogik guru sehingga dapat berjalan dengan baik.

Berikut ini adalah hasil wawancara dengan ibu Ummu Aemang selaku guru MI Darul Istiqamah Amamotu sebagai berikut:

“Dalam meningkatkan kompetensi pedagogik guru di MI Darul Istiqamah Amamotu adalah dengan melakukan hubungan kerjasama yang baik dengan para guru dan staffnya, beliau selalu memberikan pengarahan jika terjadi suatu masalah agar kami bisa menyelesaikan masalah itu baik itu tentang masalah pribadi maupun terkait dengan prestasi peserta didik, dan pengarahan ini biasanya akan diberikan pada waktu rapat dan ini sangat membantu kami menjadi seorang guru yang baik”.²²

Dalam menjalankan proses belajar mengajar sebagai seorang guru harus kreatif dalam melaksanakan pembelajaran di kelas disebabkan karena jika pembelajaran yang dilakukan itu biasa-biasa dan monoton saja maka peserta didik akan merasa bosan dan dapat menurunkan gairah dan minat belajar peserta didik sehingga ini akan berpengaruh pada prestasinya nanti, jadi dengan hal ini seorang guru harus terus mendapatkan arahan dari Kepala Madrasah agar dalam melaksanakan tugasnya dan dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya.²³

Melakukan komunikasi dengan membina hubungan kerjasama yang baik dengan para guru diharapkan akan sangat membantu perkembangan kinerja guru di madrasah, dengan adanya keterbukaan dengan para guru dan staffnya maka akan lebih akrab dan dapat dijadikan sebagai teman dalam berdiskusi. Adanya hubungan yang baik dengan para guru dan staff dapat diartikan sebagai keefektifan antara Kepala Madrasah dengan para guru dan staffnya. Kegiatan yang dilakukan oleh Kepala Madrasah ini bertujuan agar Kepala Madrasah dapat dengan mudah mengetahui masalah-masalah yang dihadapi oleh para guru dan staff dalam menjalankan tugasnya sehingga dengan itu Kepala Madrasah dapat memberikan jalan keluar dari setiap permasalahan yang terjadi.

b. Mengikutsertakan Guru Dalam Kegiatan Rapat, Seminar, Pelatihan-Pelatihan Dan Diklat.

²² Ummu Aemang, *Guru MI Darul Istiqamah Amamotu*. 13 Januari 2020.

²³ Salmidah, *op.cit.*, 13 Januari 2020.

Sebagai Kepala Madrasah dalam meningkatkan Kompetensi Pedagogik guru di MI Darul Istiqamah Amamotu adalah dengan berusaha untuk mempertinggi mutu dan pengetahuan guru-guru dengan cara mengikutsertakan dengan kegiatan rapat, seminar dan pelatihan-pelatihan yang sesuai dengan bidangnya. Langkah ini dilakukan agar para guru dapat memperluas wawasan dan pengetahuan yang dimiliki, serta agar dapat menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas²⁴

Berikut ini adalah hasil wawancara dengan Bapak Abdul Salam selaku guru di MI Darul Istiqamah Amamotu sebagai berikut:

“Kepala Madrasah MI Darul Istiqamah Amamotu dalam meningkatkan kompetensi pedagogik guru adalah dengan selalu mengadakan rapat bersama para guru, mengikutsertakan para guru mengikuti seminar, pelatihan dan diklat sesuai dengan di bidangnya masing-masing. Dengan melakukan hal ini maka diharapkan kedepannya dapat menambah wawasan, dan ilmu pengetahuan agar dapat menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya.”²⁵

Kepala Madrasah adalah pemimpin terhadap semua kegiatan yang ada di madrasah termasuk dalam mengikutsertakan guru dalam kegiatan seminar, pelatihan dan diklat. Kepala Madrasah setiap ada kegiatan pelatihan dan diklat selalu mengirim guru sesuai dengan kuota yang diberikan, Kepala Madrasah biasanya mengirim dua sampai 3 orang untuk mengikuti kegiatan dengan biaya ditanggung oleh madrasah/sekolah.

Dalam hal ini juga Kepala Madrasah MI Darul Istiqamah Amamotu bersama para guru, Kepala Madrasah MTS, dan Kepala Madrasah MA beserta pengurus, dan Pembina pondok pernah mengundang pemateri dari luar untuk melaksanakan kegiatan seminar mengenai tentang peningkatan kualitas guru atau pendidik yang tentunya ini atas izin dari pimpinan pondok pesantren Darul Istiqamah Amamotu, yang pesertanya itu adalah semua para guru dan staff.

Diharapkan dengan upaya yang dilakukan ini dapat memberikan dampak positif kepada para guru dan staff serta menambah wawasan dan pengetahuan serta dapat menjadi teladan yang baik bagi peserta didik di Darul Istiqamah Amamotu khususnya di MI (Madrasah Ibtida'iyah), sehingga dapat memberikan pengajaran yang efektif kepada peserta didik dan menghasilkan peserta didik yang berkualitas serta mampu bersaing dengan dunia.

c. Melakukan Supervisi Kepada Para Guru

²⁴Muhammad Ridwan, *op.cit.*, 9 Januari

²⁵ Abdul Salam, *op.cit.*, 13 Januari 2020.

Sebagai Kepala Madrasah MI Darul Istiqamah Amamotu dalam meningkatkan kompetensi pedagogik guru adalah dengan melakukan supervisi kepada para guru, langkah ini bertujuan untuk melihat sejauh mana guru dalam menguasai setiap aspek dalam pembelajaran.²⁶

Berikut adalah hasil wawancara yang dilakukan kepada ibu Ummu Aemang selaku guru di MI Darul Istiqamah Amamotu yaitu:

“Kepala Madrasah dalam usaha yang dia lakukan dalam meningkatkan kompetensi pedagogik gurunya adalah dengan melakukan supervisi kepada para guru, dengan adanya supervisi yang dilakukan oleh Kepala Madrasah maka guru akan merasa terawasi sehingga dengan hal itu akan membuat guru lebih meningkatkan lagi kesungguhannya dalam mendidik peserta didik. Dengan guru melakukan hal itu maka akan memudahkan dirinya untuk mengetahui berbagai macam karakter yang dimiliki oleh peserta didiknya sehingga dalam pembelajran jika mendapat masalah dapat lebih mudah mengatasinya, dan juga dapat menguasai bahan pembelajaran.”²⁷

Dalam lembaga pendidikan yang menjadi pemimpin adalah Kepala Madrasah, menjadi kepala madrasah mempunyai tanggungjawab untuk melihat kinerja guru dan staffnya olehnya itu Kepala Madrasah menjadi supervisor untuk mensupervisi para guru dalam menjalankan tugasnya, dengan begitu dapat memudahkan Kepala Madrasah untuk mengetahui hal-hal apa saja yang perlu di perbaiki untuk selanjutnya. Kegiatan supervisi yang dilakukan Kepala Madrasah adalah dengan melihat bagaimana cara guru dalam mengajar dengan melakukan itu maka guru akan berusaha untuk mengefektifkan cara mengajarnya agar peserta didik lebih aktif dan mudah memahami apa yang disampaikan oleh gurunya.

Bukan dalam hal mengajar saja yang selalu di perhatikan oleh Kepala Madrasah tapi juga tentang kedisiplinan yang harus di taati, guru di MI Darul Istiqamah Amamotu harus datang sebelum pembelajaran di laksanakan jika ada yang terlambat tanpa ada alasan yang kuat maka akan di berikan peringatan oleh Kepala Madrasah karena Guru itu adalah tauladan bagi peserta didiknya, begitupun dengan peserta didik jika ada yang terlambat maka akan di panggil oleh Kepala Madrasah untuk masuk kedalam Ruangnya dan di beri peringatan serta sanksi agar menjadi pelajaran bagi peserta didik bahwa kedisiplinan itu merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan.

2. Kendala Yang Di Hadapi Kepala Madrasah Dalam Meningkatkan Kompetensi Pedagogik Guru Di MI Darul Istiqamah Amamotu Kecamatan Samaturu

²⁶Muhammad Ridwan, *op.cit.*, 9 Januari

²⁷ Ummu Aemang, *op.cit.*, 13 Januari 2020.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Madrasah yaitu bapak Muhammad Ridwan, S. Pd.I diperoleh data bahwa kendala yang dihadapi dalam meningkatkan kompetensi pedagogik guru di MI Darul Istiqamah Amamotu sebagai berikut:

a. Sarana dan Prasarana yang Kurang Memadai

Sarana dan prasarana merupakan peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk menunjang proses pendidikan. Khususnya dalam proses belajar mengajar seperti gedung, ruang kelas, kursi serta alat dan media pengajaran, adapun untuk prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan seperti halaman, taman sekolah, tanah. Hal tersebut menjelaskan bahwa salah satu kendala yang dihadapi oleh Kepala Madrasah adalah sarana dan prasarana yang kurang memadai seperti pemakaian LCD yang belum ada disetiap kelas.

Ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Kepala Madrasah bahwa” saya selaku Kepala Madrasah di MI Darul Istiqamah Amamotu selalu berusaha untuk memajukan madrasah ini, selaku Kepala Madrasah saya sangat menginginkan Peserta didik di Madrasah ini belajar dengan nyaman dan menyenangkan sehingga dapat membuat peserta didik lebih termotivasi untuk mengembangkan potensinya. Dalam proses belajar mengajar di madrasah ini masih terbatas penggunaan media pembelajaran seperti LCD.”

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam proses pendidikan, bahwa kualitas pendidikan juga didukung dengan sarana dan prasarana yang menjadi standar sekolah atau instansi pendidikan yang terkait. Sarana dan prasarana sangat mempengaruhi kemampuan siswa dalam belajar. Hal ini menunjukkan bahwa peranan sarana dan prasarana sangat penting dalam menunjang kualitas peserta didik.

Setiap mata pelajaran memiliki karakter yang berbeda dengan yang lainnya. Dan masing-masing mata pelajaran juga memerlukan sarana pembelajaran yang berbeda pula. Dalam menyelenggarakan pembelajaran guru pasti memerlukan itu untuk mendukung kinerjanya sehingga dapat berlangsung pembelajaran yang menarik. Dengan dukungan sarana pembelajaran yang memadai guru tidak hanya menyampaikan materi secara lisan tetapi juga dengan tulis dan peragaan sesuai dengan sarana prasarannya yang telah disiapkan guru.

Guru sangat membutuhkan sarana pembelajaran untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Semakin lengkap sarana pembelajaran yang dimiliki oleh sebuah madrasah/sekolah maka akan lebih memudahkan guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai tenaga pendidikan.

b. Kurangnya Dukungan Dana

Dana merupakan faktor penting yang juga menunjang jalannya proses pendidikan. Dan ini juga merupakan salah satu kendala yang dialami oleh Kepala Madrasah MI Darul Istiqamah dalam meningkatkan kompetensi pedagogik gurunya.

Karena dana yang masih belum memadai maka perlengkapan untuk pembelajaran di sekolah masih kurang, namun Kepala Madrasah tidak akan berhenti sampai di tahap ini tapi, Kepala Madrasah masih akan tetap berusaha untuk melengkapi apapun yang menunjang tercapainya tujuan pendidikan agar nantinya juga akan membuat peserta didik semakin bertambah minat belajarnya dan tentunya jika itu terjadi maka akan menciptakan alumni-alumni yang berkualitas dan mampu bersaing dengan sekolah-sekolah yang lain.

Daftar Pustaka

Al-Qur'an Al-Karim

Aemang Ummu, Guru MI Darul Istiqamah Amamotu. 13 Januari 2020.

Akhyar Nurul, 2018, *Upaya Kepala Madrasah dalam Meningkatkan Kompetensi Professional Guru di MI Al-Ma'arif 02 Singosari Malang*, Malang: UIN Malang.

Baharun Hasan, 2017, *Peningkatan Kompetensi Guru Melalui Sistem Kepemimpinan Kepala Madrasah*, Jurnal Ilmu Tarbiyah.

Emzir, 2017, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif dan Kualitatif*, Depok: PT. Rajagrafindo Persada.

Haryanto Indra, 2014, *Peran Kepala Sekolah Dalam Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Di SDIT Jabal Nur Gamping, Sleman*, Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan.

Mohd Sahandri Gani Hamzah, 2012, *Pendidikan Berwawasan Keindonesiaan*, Yogyakarta: PT Citra Aji Parama.

Mulyasa, 2004, *Kurikulum Berbasis Kompetensi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Munthe Bermawy, 2009, *Desain Pembelajaran* Yogyakarta: Pustaka Insan Madani.

Nata Abuddin, 2003, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, Bandung: Percetakan Angkasa.

Santoso Puji, 2018, *Peran Kepala Madrasah dalam Peningkatan Kompetensi Pedagogik Guru (studi kasus di MI Kresna Dolopo Madiun)*, Tesis Ponorogo: IAIN Ponorogo.

Septiyani Vidi, 2016, *Peran Pengawas Sekolah dalam Pembinaan Kompetensi Pedagogik Guru di SMA Negeri 3 Kota Tangerang Selatan*, skripsi, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.